

ВАЛЮТА РЕСУСРЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Гафуров Иброхимжон Худойберди ўғли

Банк молия академияси тингловчиси

Тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш масаласи хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан илмий асосда тадқиқ қилинган ҳамда тегишли хулосалар шакллантирилган, илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Л. Красавинанинг хулосасига кўра, валюта бозорида хорижий валюталарни сотиб олиш-сотиш операциялари ҳажмининг ошиши тижорат банкларида очик валюта позицияси рискинни кучайишига олиб келди¹.

Л.Красавинанинг мазкур хулосаси Ўзбекистон Республикаси учун муҳим амалий аҳамият касб этади. Чунки, республикамиз тижорат банкларида АҚШ долларида катта миқдорда қисқа валюта позицияси мавжуд.

Ж.Синкининг фикрига кўра, агар банк маълум сабабларга кўра балансни ичида хеджирлашни амалга ошира олмаса, унда хеджирлаш мақсадида баланسدан ташқари усуллардан, яъни валютадаги ҳосилавий инструментлардан – фьючерс, форвард, опциондан фойдаланиши мумкин².

Ж.Синкининг хулосасидан кўринадикки, хорижий валютадаги ҳосилавий воситалар тижорат банклари фаолиятидаги валюта рискинни бошқаришда муҳим роль ўйнайди. Аммо, Ўзбекистон тижорат банклари амалиётида валютавий ҳосилавий инструментлар бўлган валюта опционлари ва валюта фьючерсларининг мавжуд эмаслиги уларнинг валюта рискинни бошқариш имкониятини чеклайди.

¹Красавина Л.Н. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях России в условиях глобальных вызовов//Банковское дело. – Москва, 2013. – №10. – С. 25.

²Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческомбанке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблицер, 2017. – С. 807.

А.Бурениннинг хулосасига кўра, форвард валюта курсига форвард шартномаси объекти бўлган хорижий валюта эмитенти бўлган мамлакатдаги инфляция билан миллий иқтисодиётдаги инфляция ўртасидаги фарқ сезиларли даражада таъсир кўрсатади³.

Ҳақиқатдан ҳам, республикамизда инфляция даражасининг тараққий этган мамлакатлардаги инфляция даражасидан юқори эканлиги миллий валютанинг етакчи хорижий валюталарга нисбатан форвард курсига сезиларли даражада таъсир кўрсатмоқда.

**1-расм. ВАЛЮТА СИЁСАТИНИНГ ВОСИТА ВА
ИНСТРУМЕНТЛАРИ**

Ҳақиқатдан ҳам, юридик ва жисмоний шахслар томонидан Марказий банкка нисбатан ишончнинг мавжудлиги инфляцион ва девальвацион кутилмаларнинг ижобий бўлишига олиб келади. Бу эса, ўз навбатида, миллий валютанинг номинал алмашув курсига нисбатан юзага келадиган инфляцион босимнинг

³Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: ООО «НТО», 2011. – С. 56-57.

олдини олиш имконини беради. Инфляция даражаси таъсирида миллий валютанинг девальвация суръатининг юқори бўлиши юридик шахсларнинг импорт тўлови билан боғлиқ бўлган харажатлари миқдорининг ошишига, жисмоний шахсларнинг даромадлари ва жамғармаларининг реал қийматини пасайишига олиб келади. Бунинг натижасида салбий инфляцион ва девальвацион кутилма юзага келади.

Хулоса ўринда, Тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш хусусидаги илмий-назарий қарашларнинг таҳлили кўрсатдики:

*валюта бозорида хорижий валюталарни сотиб олиш-сотиш операциялари ҳажмининг ошиши тижорат банкларида очик валюта позицияси рискинни кучайишига олиб келади;

*агар банк маълум сабабларга кўра балансни ичида хеджирлашни амалга ошира олмаса, унда хеджирлаш мақсадида балансдан ташқари усуллардан, яъни валютадаги ҳосилавий инструментлардан – фьючерс, форвард, опциондан фойдаланиши мумкин;

*форвард валюта курсига форвард шартномаси объекти бўлган хорижий валюта эмитенти бўлган мамлакатдаги инфляция билан миллий иқтисодиётдаги инфляция ўртасидаги фарқ сезиларли даражада таъсир кўрсатади;

*тижорат банкларининг спот операцияларини ривожлантиришда очик валюта позицияларининг миқдори ва маржанинг минимал миқдори муҳим ўрин тутади;

*халқаро валюта бозорларида валютавий своп битимларида иштирок этадиган асосий валюталар бўлиб, АҚШ доллари ва евро бўлиб, булар дунё бўйича энг тез ўзгарувчан валюталар ҳисобланади. Табиийки, валютавий своплар бозори, умуман олганда, халқаро валюта бозорларининг жаҳон валюта тизими тузилишидаги глобал ўзгаришлар билан белгиланадиган трендларини такрорлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси: 03/19/582/4014-сон. 12.11.2019 й.

2. Ўзбекистон Республикаси қонуни. Банклар ва банк фаолияти тўғрисида (янги таҳрири)//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси: 03/19/580/3994-сон. 06.11.2019.

3. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Валютани тартибга солиш тўғрисида//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси: 03/19/573/3942-сон. 23.10.2019 й.

4. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси: 03/19/578/3986-сон. 02.11.2019 й.

Бобакулов Т.И., Исаков Ж.Я., Абдуллаев У.А., Алимардонов И.М., Абраев Н.К. Халқаро валюта операциялари ва ҳисоб-китоблар. Дарслик. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2018. – 148 б.

5. Волгина Н.А. Международная экономика. – М.: Эксмо, 2006. – 736 с.

6. Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономической порядок.– М.: Манн, Иванов и Фербер; 2017. – 432 с.

7. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 32 б.

8. Исмаилов А.А. Ўзбекистон Республикаси пул тизимини мустаҳкамлашнинг назарий – услубий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2016. – 81 б.